

Propuesta de la utilización de la energía termosolar en la zona urbana de Venezuela

Proposal for the use of solar thermal energy in the urban area of Venezuela

Mary Isabel Villarreal Ascanio

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0007-4730-8650> | Correo electrónico: mary21villarreal@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Estudios e investigaciones recientes han encontrado que existe una relación no lineal a nivel global entre la productividad y la temperatura. En Venezuela no se han tomado medidas necesarias para evitar la emisión de gases y el gobierno se ha abstenido de formar parte de acuerdos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible y la contribución a disminuir los cambios climáticos, entre estos acuerdos se destaca el llamado Escazú, en el que participan países de América Latina y del Caribe. Se plantea una metodología para la utilización de la energía térmica solar como medio para obtener energía eléctrica en las zonas urbanas de Venezuela, con énfasis en su utilización para calefacción y enfriamiento, y, de ser posible, ser aplicada en la industria y contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero.

Palabras clave: Energía térmica solar, energía eléctrica, efecto invernadero

Abstract

Recent studies and research have found that there is a non-linear relationship at a global level between productivity and temperature. In Venezuela, no necessary measures have been taken to avoid the emission of gases and the government has abstained from being part of international agreements related to sustainable development and the contribution to reducing climate change. Among these agreements, the so-called Escazú stands out, in which countries from Latin America and the Caribbean participate. A methodology is proposed for the use of solar thermal energy as a means to obtain electrical energy in urban areas of Venezuela, with emphasis on its use for heating and cooling, and, if possible, be applied in industry and contribute to the reduction of greenhouse gases.

Keywords: *Solar thermal energy, electrical energy, greenhouse effect*

Planteamiento del problema

En la actualidad, la crisis climática global es el problema de mayor relevancia, y durante mucho tiempo las organizaciones mundiales la trataron como un asunto a resolver en el futuro. Según Steiner, Administrador del PNUD [1]:

En 2022, comunidades en todos los rincones del planeta viven una emergencia climática con impactos mucho más rápidos y severos de lo que muchos preveían. Esto supone una amenaza para nuestro futuro y un riesgo real que debe ser confrontado aquí y ahora.

Asimismo, Fischer [2], expresa que: “El 30 % de la población mundial está expuesta a olas de calor mortales más de 20 días al año y el 2019 fue el año más caluroso registrado en la historia contemporánea del planeta”. Toda esta problemática es causada principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, y esto es producto a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. En este sentido, según Cardozo [3]: